

ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА РАССОМНИНГ МАВҚЕЪИ

Қосимов Хайрулло Собирович

Қамолитдин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва
дизайн институти Чизматасвир кафедраси доценти

e-mail: xayrullokosimov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18514850>

Аннотация. Мақолада замонавий жамиятда рассомнинг мавқеи, дунёқараш, маънавий ахлоқий ижодий аспектилар таъсирида Ўзбекистон рангтавирида реализм асосий база бўлиб шакллانганлиги, шахсий ишлаш методига эга бўлган классик рассомлар уни ўз ижоди билан тўлдириб келаётганлиги, мустақиллик йилларида реалистик йўналиш кекса ва ўрта авлод рассомларининг сермахсул ижодидида намоён бўлганлиги келтирилган.

Калит сўзлар: аспект, метод, реализм, авангард, инқилоб, декоративизм, интерпретация, инсталляция.

Аннотация. В статье содержится информация о положении художника в современном обществе, мировоззрении, а также о том, что под влиянием духовно-нравственных творческих аспектов реализм сформировался как основная основа в живописи Узбекистана, что художники-классики, обладающие личным методом работы наполняли его своим творчеством, что в годы независимости реалистическое направление проявилось в плодотворном творчестве художников старшего и среднего поколения.

Ключевые слова: аспект, метод, реализм, авангард, революция, декоративность, интерпретация, инсталляция.

Abstract. The article contains information about the position of the artist in modern society, worldview, and also that under the influence of spiritual and moral creative aspects, realism was formed as the main basis in the painting of Uzbekistan, that classical artists who had a personal method of work filled it with their creativity, that during the years of independence, the realistic trend manifested itself in the fruitful work of artists of the older and middle generations.

Key words: aspect, method, realism, avant-garde, revolution, decorativeness, interpretation, installation.

Ўзбекистоннинг миллий санъати жаҳон, Европа ва собиқ совет худудаги республикалар санъати орасида маҳаллий, авангард бўлмаган ҳолда намоён бўлади. 90-йиллар рангтавирчилари бадиий йўналишда тўнтариш ясайдиган ҳаракатларга киришмадилар, уларнинг киритган янгиликлари «сокин инқилоб» тусини касб этди. Бу эса кўп жихатдан бой тарихий-бадиий мерос билан бошқа бўлиб, у маълум бир маънода замонавий рангтавирчиларнинг илғор ташаббускор қарашларини чеклаб туради. Ўзбекистон рассомлари бугунги кунда тарихий хотираларни тиклаш, ўз бадиий меросини қайта мушоҳада қилиш билан бирга жаҳон бадиий маданиятининг энг сўнгги ютуқларини ўзлаштирмоқда.

90-йиллар рангтавирининг услубий йўналишлари ва оқимлари орасидаги сарҳад

шартли хусусиятларга эга. Ушбу давр тасвирий санъатда турли оқимлар ҳамнафас бўлиб ривожланди. Улар реалистик, шартли-декоративизм, миниатюрнинг интерпретацияси, инсталляция ёки нофигуратив рангтасвир абстракционизмларга ажратилади.

Ўзбекистон рангтавирида реализм асосий база бўлиб шаклланди. Шахсий ишлаш методига эга бўлган классик рассомлар уни ўз ижоди билан тўлдириб келган. Мустақиллик йилларида реалистик йўналиш кекса ва ўрта авлод рассомларининг сермахсул ижодида намоён бўлади. Р.Аҳмедов, Н.Қўзибоев, М.Набиев, Р.Чориев, С.Абдуллаев, А.Икромжонов, С.Рахметов, Э.Машарипов, О.Муинов, З.Шарипова, А.Алиқулов яна бошқа рассомлар асарларида бу йўналиш учун анъанавий бўлган тарихий ва жанрли картиналар, портрет, манзара ва натюрморт ўз ифодасини топади.

Реалистик йўналиш тараққиётида, айниқса, 1990 йилларда тарихий жанр устун кела бошлади. Негаки бу даврда янги мафкура пайдо бўлгач, барча санъат турларида айнан тарихий жанрга бўлган янги қизиқиш кузатилади, яъни миллий қаҳрамонларни ифодалаш кенг тус олди. Бадий жараёнга ўзига хос ёндашиш билан унда самарали из қолдирдилар. "Янги ноанъанавий — бу унчалик кўнгилсизлик эмас, чунки у бизни машхур қадимги Шарқ шеърляти ва суфийна фалсафасига, янгича бойитилган бадий ва ўзига хос шаклларда чорлаб, етаклайди".

Шарқ поэзиясида бадий мукамалликка эришиш таомили тахминан тасвирий санъатдаги кабидир, бошқача айтганда, шоирнинг ички ижодий ғояси матнда акс этади, ундаги қофия ва радифлар тасвирий санъатдаги ранг градциялари, муסיқадаги ноталар вазибаларни бажаради. Ўзбекистон мусаввирлари асарларидаги хусусий пластик таомиллар, ёрқин кўзга ташланадиган таркибий мувофиқликларга қарамай, уларнинг барчасида дунёқарашнинг шарққа хос бўлган унсурлари кўзга ташланади. Р.Қодиров, Л.Ибрагимов, Ж.Усмонов, А.Нур, З.Шарипова, Ф.Аҳмадалиев, Ш.Ҳакимов, А.Риҳситуллаев каби рассомлар Шарқ фалсафаси ва назмининг умумий ғояларига таяниб пластик образларнинг янги дунёсини яратдилар. Улар ранглар жилосининг маънодорлигига ва бўёқдор мутаносиблигига алоҳида эътибор берадилар.

Шарқ назми ва суфийлик тариқати ғояларига асосланган замонавий бадий жараёнда яратилган ҳар бир асар ўзида ижодкорнинг воқийликка «шахсий муносабат» ини намойиш этади. 90-йиллар Ўзбекистон тасвирий санъати ҳақида мулоҳаза юрита туриб, танқидчиларнинг «Янги файласуфларнинг энг муҳим фарқи ифода этишининг шахсийлаштирилишида аниқ-равшан кўзга ташланади», - деган таъкидлари тасодифий эмас.

Уларни ички миссий интилишлар, шунингдек, асрлар давомида шаклланган миллий анъаналарга мурожаат этиб, иш қўриш бирлаштириб туради. Маданий ҳаётдаги умумий эврилишлар, жамият тараққиётида юз берган ўзгаришлар бу рассомлар ижодида ўз аксини топди.

Улар биринчилардан бўлиб янги бадий ғояларни идрок эта бошладилар. Бу янги жамиятда пайдо бўлган турли маънавий ва фалсафий қарашларнинг манбаи саналган этномаданий мерос билан боғладилар. Мураккаб ўтиш даврида ёш рассомлар ижоди раванқ топиши учун айна шу омил асос бўлди. Уларнинг асарларидаги ғоялар этномаданий анъаналарда жамланган маданий ва маънавий қадриятлар яхлит эканлигини яққол акс этади. Рассомларнинг ўша даврдаги изланишларида маънавий қадриятларнинг аҳамияти айниқса катта бўлди. Буни ўз даврида танқидчилик ҳам алоҳида таъкидланган эди. Машхур олим Х.Зейдльмайер ҳам замонавий санъатда фалсафий муаммолар кескинлашуви қонуний эканлигини таъкидлаган эди. Олимнинг ёзишича, «руҳият тарихи бўлган санъат тарихи»

ҳозиргача намоён бўлган моҳиятдан янада теранроқ мазмун билан бойиб боради. Бу рассомларни услубдаги умумий жиҳатлар эмас, балки ҳодисаларни янгича дунёқараш ҳам ўзаро яқинлаштириб туради. Бу ўз навбатида, санъатшунос А.Ҳакимов таъбири билан айтганда, уларни Ўзбекистон санъатидаги «янги тўлқин» деб аташга асос беради. Улар учун тасвирий санъат борлиқнинг ҳақиқий гўзаллиги, анъанлардан илҳомланиш, мавзуларни ортиқча эстетиклаштириш, хашамат кабилардан юксак турадиган хилқат ҳисобланади. Шунинг учун уларнинг асарларида дунёни янгича фалсафий ва бадиий идрок этишга интилиш сезилади. XX асрда Ўзбекистонда етарли даражада кучли мактаб шаклланди. Мустақилликка эришув рассомларни ўзини бадиий ифода этиш учун янги куч-қувват берди, улар эндиликда усул, услуб танлашда эркин эдилар. Рассомлар ижодида аввалги даврда кўрсатиш мумкин бўлмаган ўз фалсафий қарашларини ифода этиш имконияти яралди. Рангтасвирнинг кўпгина замонавий фалсафий пластик тизимида 80-йиллар сўнгида тамал тоши қўйилган қочиримли-рамзли услуб ривожига жадаллашди. 90-йиллар санъати ўтиш даврига хос бўлган турли туман услублар кўламининг кенглиги билан фарқланади. Бу кўламда академик реализм, демократизм ва миллий романтизм (кўп ҳолларда миниатюра талқини оҳангида) қиёфасиз рангтасвир, инсталляция ечими тарзида авангардизм ёнма-ён мавжуддир. Бу кўп жиҳатдан ижодий дунёқарашнинг кенгайиши ва теранлашиши, муаллифларнинг белгиланган қолиплар чегарасидан чиқишга интилиш билан изоҳланади.

1997 йилда Бадиий Академиянинг ташкил этилиши Ўзбекистон бадиий ҳаётида муҳим воқеа бўлди. Унинг фаолияти бадиий таълим, кўرғазма ишлари ва республика бадиий мероси ва замонавий санъатини тарғиб қилишга йўналтирилган. Академиклар орасида кўпроқ рангтасвирчи рассомлар: фахрий академиклар Р.Аҳмедов, А.Абдуллаев, Д.Рўзибоев, М.Саидов, Р.Чориев, М.Набиев. Академиянинг ҳақиқий аъзолари - В.Бурмакин, А.Икромжонов, Т.Қўзиев, Т.Миржалолов, Ж.Умарбеков, Б.Жалолов, А.Мирзаев, Ж.Изентаев, Л.Ибрагимов, Б.Бобоев, И.Турсунназаров, С.Абдуллаев ва бошқалар. Рассомларнинг турли авлодларидан иборат академиклар таркиби рамзий маънода мамлакат тасвирий санъатининг XX асрда босиб ўтган турли хил услубий йўналишлари ўзига хос йўлни ифода этади.

Ўзбекистоннинг миллий санъати жаҳон, Европа ва собиқ совет ҳудудидаги республикалар санъати орасида маҳаллий ҳам ўта навадор ёки авангард ҳам бўлмаган ҳолда намоён бўлади. 90-йиллар рангтасвирчилари бадиий йўналишда тўнтариш ясайдиган ҳаракатларга кириш "сокин инқилоб" тушини касб этди. Бу эса кўп жиҳатдан бой тарихий-бадиий мерос билан боғлиқ бўлиб, у маълум бир маънода замонавий рангтасвирчилар ва ҳайкалтарошларнинг илғор ташаббускор қарашларини чеклаб туради. XX аср охири рангтасвирида ижтимоий-шартли ва умуман ижтимоий сақлаш тамойиллари ўз аҳамиятини йўқотди ва йўққа чиқди. Ўзбекистонда 90-йилларда услубий жиҳатдан ўзига хос рассомлар гуруҳи уларнинг ижодига қизиқиш томошабинлар ва мутахассислар томонидан шаклланди, ҳали ҳам сусаётгани йўқ. Бу рассомлар ижодида жиддий эврилишлар содир бўлмоқда. Янги пластик йўғрилишларда жо қилинган ҳаёлий эртагу, дostonлар, халқ оғзаки ижоди ва маталлардаги тимсоллар, сюжетлар, турли хил расм-русум ва маросимлар билан боғлиқ белгилар ҳамда рамзлар улар рангтасвирининг янги босқичини белгилаб беради.

Дастгоҳли рангтасвирда эришилган анчагина ютуқлар 1999 йил баҳорида ташкил этилган кўрғазмада яққол кўзга ташланади. Кўрғазмада бадиий ижоднинг бу турлари ихлосмандлар ва мутахассислар томонидан юксак баҳоланди.

90-йиллар санъатга янги номлар кириб келди. Бу Б.Исмоилов, Т.Каримов,

Б.Муҳаммедов, Н.Шоабдурахимов, Т.Аҳмедов, М.Жалалян, Д.Содиқова, З.Шарипова ва бошқалар. Улар ижоди замонавий тасвирий санъатни бойитиш билан бирга кўп жиҳатдан XXI аср истиқболида ўзига хос хусусиятларини белгилаб беради.

Умуман олганда, бугунги замонавий рангтасвир санъатида ижод қилаётган рассомларнинг ижодига назар солар эканмиз, замонавий жамиятда рассомнинг мавқеи, дунёқараш, маънавий ахлоқий ижодий аспектлар таъсирида Ўзбекистон рангтавирида реализм асосий база бўлиб шаклланганлиги, шахсий ишлаш методига эга бўлган классик рассомлар уни ўз ижоди билан тўлдириб келаётганлиги, мустақиллик йилларида реалистик йўналиш кекса ва ўрта авлод рассомларининг сермахсул ижодида намоён бўлганлиги аён бўлади. Демак, замон таъсирида ижодий жараён янги талқинда давом этаётганлигини юқоридаги фикрлардан англаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Асқарова З. Ўзбекистон замонавий тасвирий санъатида аёллар образи. //Диссертация. – Т.: К.Бехзод номидаги МРДИ, 2021. – 150 б.
2. Ўзбекистон санъати (1991-2001 йиллар). //Таҳрир ҳайъати: Ҳ.Караматов, Н.Жўраев, Т.Қўзиев ва бошқалар. Илмий муҳаррир: А.Ҳакимов. – Т.: Шарқ, 2001. – 240 б.
3. Ўзбекистон тасвирий санъати. – М.: “ГАЛАРТ”, 2013. – 232 б.
4. Ҳакимов А. Искусство Узбекистана: история и современность.-Т.2010
5. Ҳакимов А. История Искусств Узбекистана.Т; 2018
6. Jo‘rayev M. O‘zbekistonning yangi tarixi 2-kitob. O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida.-Т., 2000. 658 б.
7. Karamatov X. O‘zbekiston san’ati (1991-2001 yillar). Т.2001.
8. Ойдинов Н. Ўзбекистон тасвирий санъати тарихидан лавҳалар.-Тошкент: Ўқитувчи, 1997.
9. Oydinov N. Tasviriy san’at tarixi.-Т., “Ijod” nashriyot uyi, 2007.
10. Pulatov D. O‘zbekiston san’ati. Namangan-2018.
11. Qodirova D. XX asr o‘zbek teatri schenografiyasi: tarkib topishi va rivojlanish jarayonlari”. monografiyasi. - Toshkent, 2010.
12. Рогова Т.Молодые художники Узбекистана.- 1977.
13. Russian legends. – Groninger museum-nai pulishers, 2007. – 216 с.
14. Russia’s unknown orient. Orientalist painting 1850-1920. – Groninger museum-nai pulishers, 2010. – 222 с.
15. Rahmatullayeva D. Ibragimov B. Teatr maketi.-Т:Noshir,2017.200b.
16. Сейсмограф. Искусство Узбекистана эпохи Перестройки. 1985-1995. Выставка-инсталляция. Каталог. 2003. – 21 с.
17. Такташ Р. Искусство Советского Узбекистана.- Т.:Фан,1972.
18. Такташ Р. Художественно-критические этюды. Пути и проблемы становления узбекского изобразительного искусства.-Т.Фан,1992.
19. Shihobiddin Muhammad an-Nasafiy. Sulton Jaloliddin Manguberdi hayotining tafsiloti. /Q.Matyoqubov tarjimasii/. - Т.: O‘zbekiston, 2009.-384 б.
20. Avazov S. Rassom dunyosi.//Xorazm haqiqati.-1979.
21. Badiiy ta’limda innovatsion jarayonlar: rivojlanish strategiyasi, nazariyasi va amaliyoti. Konferensiyasi to‘plami.- Т.:Impress media.-2021.-540 б.
22. Hakimov A. Palmira uzra musaffo osmon//San’at-Toshkent,2018.-№4.В.4-10.
23. Kobilova F. Rassom Georgiy Brim ijodi.//Tasvir va makon. To‘plam materialii.-Т.:2015.

24. Madraimov A. Xorazm san'atkorlari.//Adabiyoti va san'ati.-T.:1993y.-B.15.
25. Qo'ziyev T tahriri ostida. "Ijodimiz haqida gapirsak"grafika, haykaltaroshlik albomlar turkumi. 1-J.T-2006.-B.-16
26. Taktash R. San'atning makoni xususida.//San'at.-Toshkent,1998.-№1.- B.28.
27. To'plam. Istiqlol va milliy teatr. Yangi asr avlodi - T. 2002.
28. Mamatov U.N. STUDY OF THREE PORTRAITS OF THE GREAT POET OF THE MIDDLE AGES, ALISHER NAVOI. — USE: Oscar Publishing Services, 2023. — ISSN –